

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, ĐỘ BỀN VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ TRÊN GRAPHITIC CARBON NITRIDE ($g-C_3N_4$) CỦA CLUSTER NICKEL NHỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHIÊM HÀM MẬT ĐỘ

Phạm Thị Bé¹

Ngày nhận bài: 30/3/2022; Ngày phản biện thông qua: 28/7/2022; Ngày duyệt đăng: 01/8/2022

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, cluster kim loại chuyển tiếp ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Trong các cluster của kim loại chuyển tiếp, cluster nhỏ của nickel rất được quan tâm nghiên cứu cả về lý thuyết và thực nghiệm. Graphitic carbon nitride ($g-C_3N_4$) ngày càng trở nên quan trọng do những dự đoán lý thuyết về các đặc tính và ứng dụng đầy hứa hẹn của chúng. Bài báo này nghiên cứu cấu trúc hình học bền vững nhất của các cluster Ni_n ($n = 2-5$) và khả năng hấp phụ của các cluster này trên $g-C_3N_4$ bằng phương pháp phiếm hàm mật độ liên kết chặt GFN2-xTB. Kết quả đã xác định được cấu trúc hình học ổn định của các cluster Ni_n ($n = 2-5$) ứng với một số trạng thái spin xác định (singlet đối với cluster Ni_2 , Ni_3 , Ni_4 và quintet đối với cluster Ni_5). Sự hấp phụ của các cluster nickel nhỏ trên $g-C_3N_4$ đều có bản chất là hấp phụ hóa học. Các hệ cluster $Ni/g-C_3N_4$ được dự đoán là chất hấp phụ tốt đối với các chất ô nhiễm hữu cơ bền (persistent organic pollutants: POPs), góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường gây ra bởi POPs.

Từ khóa: cluster nickel, $g-C_3N_4$, hấp phụ, GFN2-xTB.

1. MỞ ĐẦU

Trong 15 năm gần đây đã có nhiều công bố cho thấy tập hợp các nguyên tử theo dạng hình học ở một trạng thái electron xác định có những tính chất hóa học tương đồng với các nguyên tử trong Bảng tuần hoàn, và chúng được gọi là siêu nguyên tử “superatoms” hay cluster (một tập hợp có từ một vài đến hàng ngàn nguyên tử ở kích thước nm hoặc nhỏ hơn với tính chất vật lý và hóa học khác biệt) (Veldeman, 2007). Thách thức lớn được đặt ra là làm thế nào xây dựng các quy tắc có tính định hướng để thiết kế những cluster bền với thuộc tính vật lý, hóa học xác định trước, và sử dụng để tạo nên các vật liệu có tính năng đặc biệt, ứng dụng rộng rãi trong đời sống, giải quyết các vấn đề như ô nhiễm môi trường, cải tạo môi trường, ...

Trong các cluster thì cluster kim loại chuyển tiếp Cu, Ni, Au, Ag ... được tập trung nghiên cứu bởi các kim loại này là phổ biến và có phân lớp d chưa bão hòa. Những electron ở orbital d chưa bão hòa đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành liên kết hóa học và vì thế nó được dự đoán sẽ tạo ra những đặc tính khác biệt đối với các cluster. Trong các cluster kim loại chuyển tiếp, cluster Ni rất được quan tâm nghiên cứu cả về lý thuyết và thực nghiệm (Goel and Masunov, 2012; Michelini et al., 1999; Parks et al., 1991; Parks et al., 1994).

Graphitic carbon nitride ($g-C_3N_4$) đang trở nên ngày càng quan trọng do những dự đoán lý thuyết về tính chất khác thường của chúng và các ứng

dụng đầy hứa hẹn khác nhau, từ xúc tác quang, chất xúc tác dị thể, đến các chất nền, chất hấp phụ. $g-C_3N_4$ có năng lượng vùng cấm nhỏ, khoảng 2,7 eV (Wen et al., 2017). Tuy nhiên ở dạng nguyên chất, $g-C_3N_4$ có nhược điểm là dễ tái tổ hợp electron và lỗ trống quang sinh, dẫn đến hiệu suất xúc tác kém (Lan et al., 2014). Do đó, đã có nhiều nghiên cứu biến tính bề mặt $g-C_3N_4$ bằng kim loại, cluster kim loại ... để cải thiện nhược điểm này.

Trên thế giới đã có một số nghiên cứu đặt cluster Ni pha tạp lên một số chất hấp phụ như Graphene, Graphitic carbon nitride ($g-C_3N_4$) (Cheng et al., 2020; Fang et al., 2018; Gao et al., 2019) nhằm mục đích hấp phụ khí CO, NO, tăng hiệu quả xúc tác quang của $g-C_3N_4$ trong phản ứng khử CO_2 ... Với mong muốn tạo ra một hệ cluster $Ni/g-C_3N_4$ có thể là một chất hấp phụ tốt đối với các chất ô nhiễm hữu cơ bền (persistent organic pollutants: POPs), góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường gây ra bởi POPs. Bài báo này nghiên cứu lý thuyết các cấu trúc, độ bền và khả năng hấp phụ trên Graphitic carbon nitride ($g-C_3N_4$) của các cluster Ni_n ($n=2-5$).

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mô hình nghiên cứu

- Cluster Ni_n ($n = 2-5$) có cấu trúc hình học được trình bày trong hình 1. Trong đó cluster Ni_4 có 4 đồng phân: $Ni_4(s)$ có cấu trúc vuông phẳng, $Ni_4(t1)$ cấu trúc tứ diện, $Ni_4(t2)$ cấu trúc tứ diện bị bóp méo, $Ni_4(r)$ có cấu trúc hình thoi.

¹Khoa Khoa học Tự nhiên & Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Phạm Thị Bé; ĐT: 0978980047; Email: ptbe@ttn.edu.vn.

Hình 1. Cấu trúc hình học của cluster Ni_n (n=2-5)

- g-C₃N₄ bao gồm các khối xếp chồng lên nhau dọc theo trục tạo thành những mặt graphite. Những mặt graphite này được cấu tạo bởi những vòng lục giác của những đơn vị cấu trúc triazine (C₃N₃). Trong cấu trúc này sự liên kết giữa các vòng được gắn chặt bởi nguyên tử nitrogen. Trên cơ sở này, chúng tôi xây dựng mô hình graphite carbon nitride (g-C₃N₄) chứa 175 nguyên tử bao gồm 75 nguyên tử carbon và 100 nguyên tử nitrogen. Mô hình g-C₃N₄-(5x5x1)-25. Trong đó 5x5x1 biểu thị kích thước hệ mô phỏng (tăng 5; 5 và 1 lần theo các chiều x, y, z của ô mạng cơ sở), 25 là kí hiệu lớp chân không 25 Å được thiết lập cho hộp mô phỏng.

Mô hình graphite carbon nitride (g-C₃N₄) được trình bày trên hình 2:

Hình 2. Cấu trúc tối ưu của g-C₃N₄ (màu sắc: xám: C, xanh lam: N; trắng: H; khoảng cách đo bằng Å)

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Xây dựng các file đầu vào gồm các cluster Ni₂, Ni₃, Ni₄ và Ni₅; g-C₃N₄; các cấu hình hấp phụ của các cluster Ni_n (n = 2-5) trên g-C₃N₄ bằng phần mềm Gaussview 5.0 và phần mềm Chemcraft.

- Tiến hành chạy tối ưu các file đầu vào trên bằng phương pháp GFN2-xTB.

- Sau khi tối ưu, phân tích kết quả để tính toán năng lượng hấp phụ, khoảng cách nhỏ nhất từ chất hấp phụ đến chất bị hấp phụ, bậc liên kết theo thang Wiberg hình thành giữa chất hấp phụ và chất bị hấp phụ, sự chuyển dịch điện tích giữa chất hấp phụ và chất bị hấp phụ. Phân tích các giá trị này có

thể rút ra được các kết luận cần thiết.

2.3. Phương pháp tính toán

Khi nghiên cứu cấu trúc hình học tối ưu nhất của các cluster Ni_n (n = 2-5) và sự hấp phụ của các cluster này trên g-C₃N₄, có thể có nhiều vị trí tương tác, hấp phụ khác nhau. Trong nghiên cứu này, các cấu hình thuận lợi nhất về mặt năng lượng của các cluster Ni_n (n = 2-5)/g-C₃N₄ sẽ được xác định bằng cách chạy mô phỏng siêu động lực học phân tử (MTD) bằng thuật toán iMTD-GC để bước đầu xác định các cấu hình hấp phụ ưu tiên nhất. Thuật toán iMTD-GC tạo ra các tổ hợp/cấu hình hấp phụ bằng cách dựa vào lấy mẫu siêu động lực học (MTD sampling) mở rộng, với bước chuyển giao ma trận - z (GC) bổ sung ở cuối (Pracht et al., 2020).

Các cấu trúc được tối ưu hóa bằng phương pháp phẩm hàm mật độ liên kết chặt GFN2-xTB (viết tắt của: Geometries, Frequencies and Noncovalent interactions – Extended Tight binding) là một phương pháp tính toán hóa học lượng tử bán kinh nghiệm được tối ưu hóa để tính năng lượng và tính chất electron của hệ. Ưu điểm của phương pháp này là phạm vi áp dụng rộng, chi phí thấp, chương trình tính toán mạnh mẽ, thời gian tính toán nhanh hơn rất nhiều so với các chương trình khác mà vẫn cho độ chính xác tương đương (Bannwarth, 2019; Grimme, 2017).

Thông số cơ bản được sử dụng để đánh giá khả năng hấp phụ là năng lượng hấp phụ (E_{ads}) được tính theo công thức:

$$E_{ads} = E_{AB} - E_A - E_B$$

Trong đó E_{AB}, E_A, E_B là năng lượng của cấu hình hấp phụ, chất hấp phụ và chất bị hấp phụ. Các thông số cấu trúc như độ dài liên kết, góc liên kết, điện tích trên từng nguyên tử và bậc liên kết theo thang Wiberg (BO) cũng được phân tích. Trong nghiên cứu này, điện tích trên các nguyên tử (q) được tính theo thang Mulliken.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Các cấu trúc bền của cluster Ni_n (n=2-5)

Thực hiện tối ưu hóa cấu trúc cho các cluster Ni_n (n=2-5) bằng phương pháp GFN2-xTB. Với

mỗi cluster đều khảo sát các độ bội khác nhau từ singlet, triplet, quintet, septet, nonet, undectet và duodectet. Cấu trúc bền nhất của mỗi cluster là cấu

trúc ứng với năng lượng nhỏ nhất. Các cấu trúc bền nhất cho mỗi cluster được trình bày ở hình 3.

<p>Ni₃ (singlet, -336,324 eV)</p>	
<p>Ni₅ (quintet, -562,516 eV)</p>	

Hình 3. Các cấu trúc bền của cluster Ni_n (n=2-5)(Khoảng cách đo bằng Å)

Nhìn chung, cấu trúc hình học bền của các cluster trong hình 3 đều có tính đối xứng, có trạng thái spin thấp (singlet đối với cluster Ni₂, Ni₃ và Ni₄ và quintet đối với cluster Ni₅). Ni₂ có cấu trúc bền nhất ứng với trạng thái spin singlet, kết quả này phù hợp với các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trước đó (Goel and Masunov, 2012; Kant, 1964; Moskovits and Hulse, 1977). Ni₃ bền nhất ở cấu trúc tam giác đều, với trạng thái spin là singlet. Trong các nghiên cứu trước, cấu trúc bền của cluster Ni₃ chưa có kết quả thống nhất giữa lý thuyết và thực nghiệm. Theo (Xie et al., 2005) thì cấu trúc bền nhất của Ni₃ có dạng hình chữ V (nhóm C_{2v}) với góc ở đỉnh lớn hơn 60°. Mặt khác theo tài liệu (Grigoryan and Springborg, 2004; Luo, 2000), cấu trúc bền nhất của Ni₃ là cấu trúc tam giác đều (nhóm D_{3h}), kết luận này phù hợp với kết quả của chúng tôi. Arvizu và cộng sự (López Arvizu and Calaminici, 2007) đã chỉ ra rằng, trạng thái cơ bản của cluster Ni₃ là trạng thái spin triplet với cấu trúc hình học là tam giác cân với tất cả các góc trong tam giác nhỏ hơn 90°. Cluster Ni₄ theo kết quả của chúng tôi, cấu trúc bền nhất có dạng tứ diện với trạng thái spin singlet. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Arvizu cùng Cộng sự (López Arvizu and Calaminici, 2007) và Petkov cùng cộng sự (St. Petkov et al., 2006). Họ đã chỉ ra rằng cluster Ni₄ bền nhất với cấu trúc tứ diện và ở trạng thái spin quintet. Cluster Ni₅, theo các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đã công bố (Grigoryan and Springborg, 2004; López Arvizu and Calaminici, 2007; Luo, 2000; Xie, Ma et al., 2005), họ cho rằng cluster Ni₅ bền nhất ở trạng thái spin septet và có cấu trúc hình học lưỡng tháp tam giác. Yan và cộng sự (Yan et al., 2012) chỉ ra 2 cấu trúc bền của cluster Ni₅ là ở trạng thái spin septet với cấu trúc chóp tứ diện và trạng thái quintet với cấu trúc lưỡng tháp tam giác. Kết quả của chúng tôi, cluster Ni₅ bền nhất ở trạng thái spin quintet và có cấu trúc như hình 3.

3.2. Khả năng hấp phụ cluster Ni_n (n=2-5) trên Graphitic carbon nitride (g-C₃N₄)

Nghiên cứu sự hấp phụ của các cluster nickel nhỏ trên g-C₃N₄, chúng tôi tiến hành xây dựng các cấu hình hấp phụ cho mỗi cluster Ni₂, Ni₃, Ni₄ và Ni₅ trên chất hấp phụ g-C₃N₄. Sau đó, chúng tôi tiến hành tối ưu các cấu hình hấp phụ này bằng phương pháp GFN2-xTB. Kết quả cấu hình hấp phụ bền nhất cho mỗi cluster được trình bày ở hình 4, 5, 6, và 7. Các thông số tính toán cho cấu hình hấp phụ bền nhất của mỗi cluster nickel được trình bày trong bảng 1.

Hình 4. Cấu hình hấp phụ bền nhất của Ni₂ trên g-C₃N₄

Hình 5. Cấu hình hấp phụ bền nhất của Ni₃ trên g-C₃N₄

Hình 6. Cấu hình hấp phụ bền nhất của Ni₄ trên g-C₃N₄

Hình 7. Cấu hình hấp phụ bền nhất của Ni₅ trên g-C₃N₄

(Màu sắc: xanh da trời: N; xanh rêu: Ni; xám: C; trắng: H; khoảng cách đo bằng Å)

Bảng 1. Các thông số tính toán cho cấu hình hấp phụ bền của cluster nickel trên g-C₃N₄

Cấu hình	E _{ads} , (kJ mol ⁻¹)	d _{min} , (Å)	BO	q(Ni _n),e
Ni ₂	-137,7	2,193	1,010	0,162
Ni ₃	-169,3	2,180	1,097	0,159
Ni ₄	-193,9	2,053	1,279	0,131
Ni ₅	-132,5	1,971	1,124	0,181

Quan sát các hình 4, 5, 6 và hình 7; chúng tôi nhận thấy vị trí tương tác tối ưu của các cluster nickel Ni_n (n = 2-5) trên g-C₃N₄ đều là các nguyên tử nickel liên kết vào các nguyên tử nitrogen trong các dị vòng triazine chứ không tạo liên kết với các nguyên tử nitrogen ở vị trí liên kết ba. Tức là các nguyên tử nickel ưu tiên liên kết vào vị trí các hốc lớn ở giữa các cụm s-triazine, chứ không liên kết vào một vòng triazine. Điều này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu của của Wen và Cộng sự (Wen et al., 2017), các nguyên tử nitrogen ở trên các vòng triazine hoạt động hóa học mạnh hơn so với các nguyên tử nitrogen ở ngoài vòng.

Dựa vào bảng 1 ta nhận thấy, g-C₃N₄ có khả năng hấp phụ các cluster nickel tốt thể hiện ở giá trị năng lượng hấp phụ E_{ads} đều rất âm (-132,5 (kJ mol⁻¹) đến -193,9 (kJ mol⁻¹)), điều này cho thấy quá trình hấp phụ là thuận lợi về mặt nhiệt động. Phân tích giá trị d_{min} thu được ở bảng 1 cho thấy, khoảng cách nhỏ nhất từ nguyên tử nickel trong cluster nickel đến phân tử g-C₃N₄ là 2,193 Å; 2,180 Å; 2,053 Å và 1,971 Å, khoảng cách này xấp xỉ bằng tổng giá trị bán kính cộng hóa trị của Ni và N (1,24 + 0,71 = 1,95 Å). Tổng bậc liên kết theo thang Wiberg hình thành giữa nguyên tử Ni trong

cluster với các nguyên tử C và N trong g-C₃N₄ là đáng kể (1,010; 1,097; 1,279; 1,124). Xét giá trị tổng điện tích các nguyên tử trong cluster nickel sau hấp phụ ta thấy có sự chuyển dịch điện tích (0,162 e; 0,159 e; 0,131 e; 0,181 e) từ cluster nickel sang g-C₃N₄ để tạo liên kết với g-C₃N₄. Như vậy, hấp phụ cluster Ni_n (n = 2-5) trên g-C₃N₄ có thể coi là hấp phụ hóa học, tuy nhiên các liên kết giữa nguyên tử Ni với các nguyên tử trong phân tử g-C₃N₄ vẫn là những liên kết hóa học yếu. Các nguyên tử Ni trong các cluster nickel liên kết với các nguyên tử N của bề mặt vật liệu g-C₃N₄ dễ dàng hơn liên kết với các nguyên tử C. Điều này là bởi vì nguyên tử N trong g-C₃N₄ còn 1 đôi electron tự do chưa tham gia liên kết.

4. KẾT LUẬN

Đã xác định được cấu trúc hình học bền cho các cluster Ni_n (n = 2-5) cùng với trạng thái spin tương ứng (singlet đối với cluster Ni₂, Ni₃ và Ni₄ và quintet đối với cluster Ni₅).

Các cluster Ni_n (n = 2-5) hấp phụ tốt lên g-C₃N₄. Quá trình hấp phụ mang bản chất hóa học với sự hình thành liên kết hóa học giữa nguyên tử Ni trong cluster và nguyên tử N trong g-C₃N₄.

STUDYING STRUCTURE, STABLE GEOMETRIES AND ADSORPTION ON THE GRAPHITIC CARBON NITRIDE (g- C₃N₄) OF SMALL NICKEL CLUSTERS BY USING DENSITY FUNCTIONAL THEORY

Pham Thi Be²

Received Date: 30/3/2022; Revised Date: 28/7/2022; Accepted for Publication: 01/8/2022

SUMMARY

Recently, transition metal clusters increasingly asserted their position in science and engineering. In transition metal clusters, small nickel clusters are very interesting in research in theory and experiment. Graphitic carbon nitride (g-C₃N₄) is becoming increasingly important due to the theoretical predictions of its unusual properties and various promising applications. The paper studies the structure, and stable geometries of small nickel clusters Ni_n (n = 2 – 5) and the adsorption capacity of these clusters on Graphitic carbon nitride (g-C₃N₄) were calculated using Geometry, Frequency, Noncovalent, eXtended Tight Binding method. The results have determined the stable geometrical structure for small nickel clusters Ni_n (n = 2 – 5) with several spin states (singlet for clusters Ni₂, Ni₃ and Ni₄ and quintet for Ni₅). The adsorption of these clusters on Graphitic carbon nitride (g-C₃N₄) has a chemical essence. The Ni/g-C₃N₄ cluster systems are predicted to be a good adsorbent for persistent organic pollutant (POPs), contributing to solving the problem of environmental pollution caused by POPs.

Keywords: cluster nickel, g-C₃N₄, adsorption, GFN2-xTB.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bannwarth, C., Ehlert, S., Grimmer, S. (2019). GFN2-xTB- an Accurate and Broadly Parametrized Self-Consistent Tight- Binding Quantum Chemical Method with multipole electrostatics and Density-Dependent Dispersion Contributions. *Chemical Theory and Computation*, 15(3), 1652–1671. doi: <https://doi.org/10.1021/acs.jctc.8b01176>
- Cheng, L., Yin, H., Cai, C., Fan, J., & Xiang, Q. (2020). Single Ni Atoms Anchored on Porous Few-Layer g-C₃N₄ for Photocatalytic CO₂ Reduction: The Role of Edge Confinement. *Small*, 16(28), 2002411. Retrieved from <https://doi.org/10.1002/smll.202002411>. doi:<https://doi.org/10.1002/smll.202002411>
- Fang, Z., Hong, Y., Li, D., Luo, B., Mao, B., & Shi, W. (2018). One-Step Nickel Foam Assisted Synthesis of Holey G-Carbon Nitride Nanosheets for Efficient Visible-Light Photocatalytic H₂ Evolution. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 10(24), 20521-20529. Retrieved from <https://doi.org/10.1021/acsami.8b04783>. doi:10.1021/acsami.8b04783
- Gao, Z., Li, A., Liu, X., Ma, C., Li, X., Yang, W., & Ding, X.-L. (2019). Density functional study of the adsorption of NO on Ni (n = 1, 2, 3 and 4) clusters doped functionalized graphene support. *Applied surface science*, 481. doi:10.1016/j.apsusc.2019.03.186
- Goel, S., & Masunov, A. E. (2012). Density functional theory study of small nickel clusters. *Journal of Molecular Modeling*, 18(2), 783-790. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s00894-011-1100-x>. doi:10.1007/s00894-011-1100-x
- Grigoryan, V., & Springborg, M. (2004). Structural and energetic properties of nickel clusters: 2 ≤ N ≤ 150. *Physical Review B*, 70. doi:10.1103/PhysRevB.70.205415
- Grimme, S., Bannwarth, C., & Shushkov, P. (2017). A Robust and Accurate Tight-Binding Quantum Chemical Method for Structures, Vibrational Frequencies, and Noncovalent Interactions of Large Molecular Systems Parametrized for All spd-Block Elements (Z = 1–86). *Chemical Theory and Computation*, 13(5), 1989–2009. doi: 10.1021/acs.jctc.7b00118
- Kant, A. (1964). Dissociation Energies of Diatomic Molecules of the Transition Elements. I. Nickel. *The Journal of chemical physics*, 41(6), 1872-1876. Retrieved from <https://doi.org/10.1063/1.1726169>. doi:10.1063/1.1726169

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;
Corresponding author: Pham Thi Be; Tel: 0978980047; Email: ptbe@ttn.edu.vn.

- Lan, M., Fan, G., & Yang, L. (2014). Enhanced visible-light-induced photocatalytic performance of a novel ternary semiconductor coupling system based on hybrid Zn–In mixed metal oxide/g-C₃N₄ composites. *RSC Adv.*, 5. doi:10.1039/C4RA07073A
- López Arvizu, G., & Calaminici, P. (2007). Assessment of density functional theory optimized basis sets for gradient corrected functionals to transition metal systems: the case of small Ni_n (n<or=5) clusters. *J Chem Phys*, 126(19), 194102. doi:10.1063/1.2735311
- Luo, C. (2000). Structure of small nickel clusters: Ni₂-Ni₁₉. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 8, 95. doi:10.1088/0965-0393/8/2/301
- Michelini, M. C., Diez, R. P., & Jubert, A. H. (1999). Density functional calculations of Ni₅ and Ni₆ clusters. *Journal of Molecular Structure: THEOCHEM*, 490(1), 181-188. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166128099000901>. doi:[https://doi.org/10.1016/S0166-1280\(99\)00090-1](https://doi.org/10.1016/S0166-1280(99)00090-1)
- Moskovits, M., & Hulse, J. E. (1977). The ultraviolet–visible spectra of diatomic, triatomic, and higher nickel clusters. *The Journal of chemical physics*, 66(9), 3988-3994. Retrieved from <https://doi.org/10.1063/1.434451>. doi:10.1063/1.434451
- Parks, E. K., Winter, B. J., Klots, T. D., & Riley, S. J. (1991). The structure of nickel clusters. *The Journal of chemical physics*, 94(3), 1882-1902. Retrieved from <https://doi.org/10.1063/1.459910>. doi:10.1063/1.459910
- Parks, E. K., Zhu, L., Ho, J., & Riley, S. J. (1994). The Structure of Small Nickel Clusters .1. Ni-3-Ni-15. *Journal of Chemical Physics*, 100(10), 7206-7222. Retrieved from <https://www.cheric.org/research/tech/periodicals/view.php?seq=113743>. doi:10.1063/1.466868
- Pracht, P., Bohle, F., & Grimme, S. (2020). Automated exploration of the low-energy chemical space with fast quantum chemical methods. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 22(14), 7169-7192. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1039/C9CP06869D>. doi:10.1039/C9CP06869D
- St. Petkov, P., Vayssilov, G. N., Krüger, S., & Rösch, N. (2006). Structure, stability, electronic and magnetic properties of Ni₄ clusters containing impurity atoms. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 8(11), 1282-1291. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1039/B518175E>. doi:10.1039/B518175E
- Veldeman, N. (2007). The influence of doping on the physicochemical properties of coinage metal clusters: enhanced stabilities and modified chemical activities.
- Wen, J., Xie, J., Chen, X., & Li, X. (2017). A review on g-C₃N₄-based photocatalysts. *Applied surface science*, 391, 72-123.
- Xie, Z., Ma, Q.-M., Liu, Y., & Li, Y.-C. (2005). First-principles study of the stability and Jahn–Teller distortion of nickel clusters. *Physics Letters A*, 342(5), 459-467. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960105007875>. doi:<https://doi.org/10.1016/j.physleta.2005.05.067>
- Yan, S., Jiang, H., Yang, Z., & Zhu, Z. (2012). Density functional theory study of small Ni_n (n≤8) clusters. *Journal of Atomic and Molecular Physics*, 29(2), 281-290. Retrieved from http://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:46127319